

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 924 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILIY MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJIIY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUISH	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKlardan TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	718
Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
Касимова Наргиза Сабитджановна	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
Omonov Otajon Juraqulovich	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
Gafurova Umida Fatixovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI HAMDA ULARNING YECHIMLARI BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI.....	740
Bekmetov Xursandbek Iloxamovich	
THE INTEGRATION OF TRADITION AND INNOVATION IN WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: ECONOMIC MECHANISMS AND STRATEGIC APPROACHES	747
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
KO'TARILGAN TEMIR YO'L ESTAKADASIDA VAGONDAN KO'MIR TUSHIRISH JARAYONIDA CHANG TARQALISHINI BAHOLASH	757
Tohtemirov Inomjon Muqimjonovich, Xudayberganov Sakijan Kabildjanovich	
DUMKAR TIPIDAGI VAGONLARDAN YUKLARNI TUSHURISH VAQTIDA ULARNING AG'DARILISHINI OLDINI OLUVCHI TAKOMILLASHTIRILGAN QURILMANING ILMIY ASOSLARI.....	762
Yusupov Azizjon Qahramonovich, Normoxmatov Bekzodjon Shovkat o'g'li	
TEMIR YO'L STANTSIYALARIDA ARALASH POYEZDLAR HARAKATI UCHUN AVTOMATIK MARSHRUTNI SOZLASH USULI	769
Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Kasimova Qamara Amonovna	
O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH.....	777
Xodjayev Anvar Rasulovich	
AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH.....	783
Suyunov Yorqin Bekmurodovich	
INCREASING THE EFFICIENCY INDICATORS OF DIESEL ENGINES BY IMPROVING THE COOLING SYSTEM	789
Khushnaye Obid, Orakbaeva Guljakhon	

TRANSPORT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK VA IQTISODIY O'SISH INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA IMKONIYATLAR.....	794
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	801
Usmanova Zumrad Islamovna	
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАМКАХ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.....	806
Ахмедова Нилуфар Шукратовна, Курбонбекова Мохичехра Туробжоновна	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SOLIQ MA'MURCHILIGI USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	819
Umurzak Ablakulovich Radjabov	
AUDITORLIK TEKSHIRUVINI REJALASHTIRISHDA XAVF-XATARLARNI BAHOLASHNING INNOVATSION USULLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	830
Saidova Sevaraxon Abdumo'min qizi	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR SANOAT SEKTORIDA SIRKULAR BIZNES-MODELLARNI YASHIL MOLIALASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	834
Isamuxamedov Boxodir Baxramovich	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.....	838
Бобоев М. Р.	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УСТОЙЧИВО-ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ПРАКТИК SMART TOURISM ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ).....	844
Усманова Азиза Баходировна	
ENERGY MANAGEMENT STRATEGIES FOR HYBRID ELECTRIC VEHICLES: A COMPREHENSIVE REVIEW.....	849
Asretdinova L.J., Gulnora Sh.Y.	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	864
B.Q. Madartov	
SINXRON GENERATORNING O'Z-O'ZIDAN CHAYQALISH JARAYONINI TAHLIL QILISH.....	867
Bekishev Allabergen Yergashevich, Zayniyeva Oliyaxon Egamberdiyevna, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Samadov Ilyos Azamat o'g'li	
SUG'URTA SOHASINING IQTISODIY-HUQUQIY MOHIYATI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: NAZARIY ASOSLAR, MILLIY VA XORIJIY TAJRIBALAR.....	875
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
YANGI O'ZBEKISTON – UCHINCHI RENESSANS: CHORVACHILIKDA XALQ VETERINARIYASI XIZMATI TARIXI.....	880
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
TALENT DEVELOPMENT AS A DRIVER OF EMPLOYEE JOB SATISFACTION IN UZBEKISTAN'S PRIVATE SECTOR: A MIXED-METHODS STUDY.....	885
Farida Nishanova	
FOTO ELEKTR STANSIYALARI TOMONIDAN ELEKTR ENERGIYANI ISH LAB CHIQRISH HOLATI TAHLILI.....	893
Saidov Mash'al Samadovich	
OILAVIY TADBIRKORLIK TARAQQIYOTIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNDA FOYDALANISH MEKANIZMLARI.....	900
Ermatov Nosir Toxirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUUVATLARINI TAHLIL QILISH.....	907
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	

TIJORAT BANKLARINING XORIJIY KREDIT LINIYALARIDAN FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	912
Ayitboev Nodirbek Rashid o'g'li	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING INTEGRAL METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNI IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	916
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
THE IMPACT OF CULTURAL FACTORS ON VOCATIONAL EDUCATION REFORM IN SAUDI ARABIA.....	923
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
HUUDDLARNI IJTIMOİYIQTISODIY RIVOJLANISHDA YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNI DIFFERENTIAL YONDASHUV ORQALI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	929
Imanova Umida Baxtiyarovna	
INSON KAPITALI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI OMIL SIFATIDA.....	934
Amanov Otabek Amankulovich	
DATA-DRIVEN BOSHQARUV MODELİ: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIYOT	938
Bobxo'jayev Asliddin Muzaffarovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	943
Xasanov Axmadjon Shodiyarovich	
MAHALLA BOSHQARUVIDA MOLIYAVIY ERKINLIK VA IJTIMOİY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	948
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISHNING JORIY HOLATI VA O'ZGARISH TENDENSIYALARI TAHLILI	953
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING STRATEGIK YONDASHUVLARI.....	960
Siradjev Iloxom Toxirovich	
CHEK EL MAMLAKATLARIDA FMCG SEKTORINING TUZILISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI.....	965
Anvar Deberdiyev	
MARKETING FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA REAL INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI SSENARIYLAR ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH	970
Otajanov Umid Abdullayevich, Isakova Naima Ikromjonovna	

MARKETING FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA REAL INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI SSENARIYLAR ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH

Otajanov Umid Abdullayevich

Ma'mun universiteti professori, iqtisod fanlari doktori (DSc)

E-mail: umidotajanov@rambler.ru

Isakova Naima Ikromjonovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

E-mail: noimaisakova@gmail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada marketing faoliyatida kichik biznes subyektlari tomonidan amalga oshiriladigan real investitsiyalar samaradorligini ekonometrik modellashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqot doirasida marketing xarajatlari va korxonada daromadlari o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi hamda ko'p omilli regressiya tahlili asosida baholangan.

Olingan natijalar asosida makroiqtisodiy o'zgaruvchilar va bozor kon'yunkturasi inobatga olingan holda optimistik, realistik va pessimistik prognoz ssenariylari ishlab chiqilgan. Ekonometrik tahlil natijalari marketing investitsiyalarining elastiklik koeffitsiyenti raqamli kanallarda yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Maqola yakunida stoxastik omillarni hisobga olgan holda investitsion qarorlar qabul qilish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, ekonometrik model, elastiklik koeffitsiyenti, ssenariyli prognoz, real investitsiyalar, marketing samaradorligi, vaqtli qatorlar.

Abstract. This article examines the issues of econometric modeling of the efficiency of real investments implemented by small business entities in marketing activities. Within the framework of the study, the correlation between marketing expenditures and enterprise revenues was assessed using the Cobb-Douglas production function and multiple regression analysis.

Based on the obtained results, optimistic, realistic, and pessimistic forecast scenarios were developed taking into account macroeconomic variables and market conditions. The econometric analysis demonstrated that the elasticity coefficient of marketing investments is higher in digital channels.

At the end of the article, scientific and practical recommendations for making investment decisions considering stochastic factors were proposed.

Keywords: small business, econometric model, elasticity coefficient, scenario forecasting, real investments, marketing efficiency, time series.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эконометрического моделирования эффективности реальных инвестиций, осуществляемых субъектами малого бизнеса в маркетинговой деятельности. В рамках исследования корреляционная взаимосвязь между маркетинговыми расходами и доходами предприятия была оценена с использованием Функция производства Кобба–Дугласа и многофакторного регрессионного анализа.

На основе полученных результатов были разработаны оптимистический, реалистический и пессимистический сценарии прогноза с учетом макроэкономических переменных и рыночной конъюнктуры. Результаты эконометрического анализа показали, что коэффициент эластичности маркетинговых инвестиций является более высоким в цифровых каналах.

В заключении статьи предложены научно-практические рекомендации по принятию инвестиционных решений с учетом стохастических факторов.

Ключевые слова: малый бизнес, эконометрическая модель, коэффициент эластичности, сценарный прогноз, реальные инвестиции, эффективность маркетинга, временные ряды.

KIRISH

Jahonning yetakchi iqtisodiyotlari rivojlanishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi sifat o'zgarishlarining asosiy omillaridan biri innovatsiyalardan samarali foydalanish hisoblanadi. Sanoat va iqtisodiy faoliyatning zamonaviy sharoitida korxonalarining innovatsion rivojlanishi texnologik, iqtisodiy va ijtimoiy o'sishning muhim harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Muvaffaqiyatli innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosiy sharti esa korxonalar faoliyatiga innovatsiyalarni samarali joriy etish va ulardan oqilona foydalanishdan iborat.

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida kichik biznes subyektlari iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida 2023-yil yakunlariga ko'ra, kichik tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 51,8 foizni tashkil etdi. Shu bilan birga, raqobatning globallasuvi va iste'molchi xulq-atvorining raqamli platformalarga ko'chishi kichik biznes subyektlaridan marketing strategiyalarini zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtirishni talab qilmoqda.

Bugungi kunda marketing nafaqat operatsion xarajat, balki korxonaning kapitallasuvini ta'minlovchi real investitsiya obyekti sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Shu sababli marketing investitsiyalarining samaradorligini ssenariylar asosida ekonometrik modellashtirish orqali prognozlash strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, marketingga yo'naltirilgan real investitsiyalarning qaytimi (MROI) ssenariyli modellashtirish asosida baholanganda, resurslarni taqsimlash samaradorligi 15–20 foizga yuqori bo'ladi. Jumladan, Gartner tadqiqotlariga ko'ra, 2023-yilda sun'iy intellekt asosidagi marketing tahlilidan foydalangan kichik korxonalar mijozlarni jalb qilish xarajatlarini (CAC) 30 foizgacha optimallashtirishga erishgan.

O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotning ulushi izchil ortib bormoqda. 2023-yilda mamlakatda elektron tijorat bozori hajmi qariyb 1 milliard AQSh dollariga yaqinlashdi.

Ayniqsa, inflyatsiya darajasi va valyuta kurslaridagi o'zgaruvchanlik sharoitida investitsiyalar samaradorligini pessimistik, realistik va optimistik ssenariylar asosida baholash zarurati yanada ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, marketing faoliyatida real investitsiyalar samaradorligini ekonometrik modellashtirish va prognozlash kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion faoliyatni boshqarishning mohiyati va ahamiyati, innovatsion faoliyat sohasida faoliyat yurituvchi menejerlarni konseptual hamda tipologik tahlil qilish, fenomenologiya va ta'sir ko'rsatishning an'anaviy hamda zamonaviy usullarini tizimlashtirish, shuningdek, boshqaruv shakllari va yetakchilik uslublari bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan.

Jumladan, Joseph Schumpeter innovatsiyani "turli yangiliklarni yaratish, rivojlantirish va tarqatish jarayoni" sifatida talqin etadi. Olim o'z ilmiy ishlari asosida innovatsiyalar iqtisodiy rivojlanishning siklik xususiyatlarini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi hamda innovatsion nazariyaning shakllanishiga muhim hissa qo'shdi [2].

1980-yillarda Sankt-Peterburg texnologiya universiteti professori V. Kolosov innovatsiyalarni prognozlash usullari, innovatsiyalarni yaratishning ilmiy metodologiyasi, shuningdek, innovatsiyalarni rejalashtirish, tashkil etish va amaliyotga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan [3].

S.D. Ilenkova, L.M. Goxberg, S.Yu. Yagudin va U.A. Otajanovlarning ta'kidlashicha, innovatsiya — bu rivojlanish jarayonlarining qonuniyatlarini, innovatsiyalarni shakllantirish va boshqarish mexanizmlarini, ularga moslashish jarayonlarini hamda innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganadigan bilim sohasi hisoblanadi [4-5].

Peter Drucker fikricha, "Boshqaruv — bu tartibsiz guruhni samarali, maqsadli va natijador jamoaga aylantiruvchi o'ziga xos faoliyat turi". Shu nuqtai nazardan, W.J. Reddin menejmentni tashkilot xodimlarini rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish va nazorat qilish jarayoni sifatida talqin etib, uning asosiy maqsadi tashkilot maqsadlariga samarali erishishni ta'minlash ekanligini qayd etadi [6].

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab olimlar "boshqaruv" va "menejment" tushunchalarini o'zaro yaqin mazmundagi atamalar sifatida talqin qiladilar. "Menejment" tushunchasini ilmiy muomalaga **anfa** bo'lib Frederick Taylor kiritgan. U boshqaruvning asosiy vazifalari sifatida mehnat va ishlab chiqarish vositalaridan samarali foydalanish, resurslarni tartibga solish, ish operatsiyalarini standartlashtirish hamda ish vaqtining aniq hisobini yuritishni belgilab bergan [7].

Menejmentning mazmuniga yaqin yondashuvni Henri Fayol ham ilgari surib, "Menejment — bu bashorat

qilish, tashkil etish, tartibga solish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish jarayonidir”, deb ta’kidlagan [8].

Shuningdek, Michael H. Mescon, Michael Albert va Franklin Khedouri menejmentni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va foydani ko’paytirishga qaratilgan tamoyillar, usullar, vositalar hamda boshqaruv shakllari majmui sifatida talqin etib, boshqaruv samaradorligini oshirish yo’llari bo’yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshqaruvning integratsiyalashgan funksiyasi innovatsion menejer tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur jarayon hamkorlikda ishtirok etish va boshqaruv vakolatlarini uyg’unlashtirish tamoyillariga asoslanib, ilmiy-texnik, iqtisodiy, ekologik, boshqaruv hamda ijtimoiy samaradorlikka erishishni nazarda tutadi. Shu nuqtai nazardan, innovatsion yetakchilik uslublaridan foydalanish va boshqaruvning zamonaviy shakllarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Belgilangan funksiyalarni samarali amalga oshirish maqsadida korxonaning strategik resurslarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratish lozim. Bunday resurslar tarkibiga axborot, moddiy, moliyaviy, texnologik, energetik hamda inson resurslari kiradi. Har qanday faoliyat, xususan boshqaruv faoliyati, aniq natijalarga erishishga yo’naltirilgan bo’lishi zarur. Ko’plab zamonaviy tadqiqotchilar [10, 11, 12] fikriga ko’ra, innovatsion faoliyatning asosiy natijasi innovatsiyalar va innovatsion yechimlarning yaratilishi hamda amaliyotga joriy etilishidan iborat.

Belgilangan funksiyalarni tizimlashtirish boshqaruv faoliyatining quyidagi uzluksiz zanjiri bilan bog’liq holda namoyon bo’ladi:

g’oya → ilmiy tadqiqot → ishlanma → dizayn → ishlab chiqarish → innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish.

Mazkur yondashuv asosida innovatsiyalarni boshqarish funksiyalarining tasnifi ishlab chiqilgan bo’lib, u uchta asosiy funksional yo’nalishni o’z ichiga oladi. Shu sababli innovatsion boshqaruv funksiyalarining tipologiyasini tizimli ravishda keltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Innovatsiyalarni boshqarish funksiyalari tipologiyasi

Yuqorida keltirilgan jarayonni tizimlashtirishga oid yondashuvlarning turli ko'rinishlari mavjud bo'lishiga qaramasdan, bizning fikrimizcha, innovatsion faoliyatni boshqarish jarayonida boshqaruv qarorlarini qabul qilishning asosiy bosqichlari va vazifalarini alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq hisoblanadi (2-rasm).

Mazkur model innovatsion faoliyatda boshqaruv qarorlarini qabul qilishning mantiqiy va izchil bosqichlarini ifodalaydi. Ikkinchi va uchinchi bosqichlarda qaror qabul qilishga tayyorgarlik jarayonida avvalgi bosqichlarda olingan natijalarga aniqlik kiritish yoki ularni qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelishi mumkin. Bu esa jarayonda qayta aloqa mexanizmi mavjudligini ko'rsatadi.

Agar har bir bosqichda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining mazmuni va ketma-ketligi batafsil tahlil qilinsa, boshqaruv qarorini tayyorlash bosqichida menejer korxonaning innovatsion faoliyati bilan bog'liq muammolarni turli ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish orqali aniqlaydi.

Innovatsion faoliyatdagi vaziyatni tashxislash va baholash korxonaning innovatsion imkoniyatlari hamda mavjud tashqi va ichki omillar ta'sirini kompleks tahlil qilishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, muammoli vaziyatni hal etish natijalarini baholash mezonlari ham belgilanadi.

Talabni shakllantirish va ma'lumotlarni yig'ish bosqichi aniqlangan muammo bilan bog'liq dolzarb, ishonchli, qisqa va obyektiv axborotlarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Muammoni aniqlash va tahlil qilish esa muammoli vaziyatni bartaraf etish natijasida erishilishi lozim bo'lgan yakuniy maqsad va kutilayotgan natijalarni belgilashga xizmat qiladi (2-rasm).

2-rasm. Innovatsion faoliyat sohasida boshqaruv qarorlarini qabul qilish bosqichlari va vazifalari¹

Boshqaruv qarorini qabul qilish bosqichida menejer mavjud muqobil variantlar ichidan eng ustuvor va samarali qarorni tanlaydi. Qaror qabul qilish jarayonida cheklovlar va mezonlarni shakllantirish muammoli vaziyatni hal etishga xizmat qiluvchi barcha mumkin bo'lgan harakat variantlarini aniqlash va tizimlashtirishni nazarda tutadi.

Shuningdek, ushbu bosqichda alternativ variantlarning realizm darajasi, maqsadga muvofiqligi va amaliy ahamiyati mezonlari asosida tahlil qilinishi hamda ko'rib chiqilishi zarur bo'lgan variantlar soni asoslanadi.

Variantlarni tanlash va baholash jarayonida esa har bir alternativaning afzalliklari va kamchiliklari aniqlanadi, ularning mumkin bo'lgan natijalari baholanadi hamda tanlangan alternativani amaliyotga joriy etish

ehtimoli tahlil qilinadi. Bu esa innovatsion faoliyatda samarali boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes sohasida olib borilgan zamonaviy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, institutsional muhit sifati tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligiga, investitsion qarorlar qabul qilish jarayoniga, ishlab chiqarishni tashkil etishga hamda iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Institutsional muhit huquqiy va ma'muriy infratuzilma bilan belgilanib, uning doirasida xususiy tadbirkorlar, korxonalar va davlat organlari milliy farovonlikni ta'minlash maqsadida o'zaro hamkorlik qiladi. Keng ma'noda institutsional muhit institutlar, muassasalar va tashkilotlar majmuasidan iborat tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda qo'llab-quvvatlash sohasida mutanosib davlat siyosatini amalga oshirish, shuningdek, ushbu yo'nalishda davlat mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida ko'plab mamlakatlarda maxsus davlat organlari faoliyat yuritadi. Mazkur organlar o'z funksiyalariga ko'ra tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshiruvchi hamda uning ijrosini nazorat qiluvchi institutlarga bo'linadi.

Namangan viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish hamda rivojlantirish uchun zarur ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, siyosiy va huquqiy sharoitlarni yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, davlat boshqaruvini markazsizlashtirish va isloh qilish jarayonlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv davlat boshqaruvining markazlashgan modelidan bosqichma-bosqich takomillashgan boshqaruv tizimiga o'tish, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari salohiyatini oshirish hamda hududiy boshqaruv samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Namangan viloyatida mahalliy boshqaruv tizimini subsidiarlik va moliyaviy mustaqillik tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududiy boshqaruvning samarali mexanizmlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mavzu doirasida 2019–2022-yillar bo'yicha olib borilgan tahlillar natijasida viloyatda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi faoliyati yuzasidan audit tekshiruvlari o'tkazilgan va ayrim kamchiliklar aniqlangan. Jumladan, davlat moliyaviy ko'magini ajratishda ayrim hollarda belgilangan mezonlarga to'liq mos kelmaydigan kichik biznes subyektlariga mablag' yo'naltirilgani kuzatilgan. Bu esa davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlash mablag'laridan foydalanish samaradorligini yanada takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi. Aniqlangan kamchiliklarning umumiy hajmi taxminan 17,2 mlrd so'mni tashkil etgan.

Mazkur holatlar davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada kuchaytirish, biznes-rejalar ijrosi samaradorligini oshirish va mablag'larning maqsadli sarflanishi ustidan monitoring tizimini takomillashtirish muhimligini ko'rsatadi. Shu sababli, nazorat va monitoring funksiyalarini kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi orqali muvofiqlashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Namangan viloyati bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, viloyatga xorijiy investitsiyalar oqimining faol bosqichi 2017-yildan boshlangan bo'lib, o'sha yilda investitsiyalar hajmi 18,6 mln AQSh dollarini tashkil etgan. 2022-yil yakunlariga ko'ra esa ushbu ko'rsatkich 379,0 mln AQSh dollariga yetgan. Natijada, xorijiy investitsiyalar hajmi 2017-yilga nisbatan 20,3 barobarga oshgani kuzatildi (3-rasm).

3-rasm. Namangan viloyatida 2017–2024-yillar davomida to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirilgan xorijiy

investitsiyalar²

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator qaror va farmonlari hamda Davlat investitsiya dasturi doirasida Namangan viloyatida yirik sanoat korxonalarini tashkil etish va investitsiya loyihalarini amalga oshirish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda qiymati 0,8 mln AQSh dollariga teng 1 ta, 2018-yilda 35 mln AQSh dollarlik 2 ta, 2019-yilda 45,5 mln AQSh dollarlik 23 ta, 2020-yilda 201 mln AQSh dollarlik 17 ta hamda 2021-yilda umumiy qiymati 134,2 mln AQSh dollariga teng 21 ta yirik loyiha ishga tushirilgan.

2022-yilda esa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2021-yildagi "O'zbekiston Respublikasining 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida"gi PQ-72-sonli qaroriga³, muvofiq, Davlat investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati 214,6 mln AQSh dollariga teng 16 ta yirik loyihani ishga tushirish belgilangan edi. Mazkur loyihalar hamda qo'shimcha ravishda amalga oshirilgan investitsiya tashabbuslari natijasida jami 18 ta, umumiy qiymati 218,2 mln AQSh dollariga teng loyiha foydalanishga topshirildi. Natijada 4 938 ta doimiy, 6 795 ta mavsumiy hamda qurilish jarayonlarida 203 ta yangi ish o'rni yaratildi.

2024-yilda Namangan viloyatida o'zlashtirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 2023-yilga nisbatan 2,8 barobarga oshib, 1 368,2 mln AQSh dollarini tashkil etdi. Bu esa viloyatda investitsion muhitning jozibadorligi ortib borayotgani hamda xorijiy investorlarning hududga bo'lgan qiziqishi kuchayganidan dalolat beradi.

Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tomonidan mamlakatda tadbirkorlikning barcha shakllarini rivojlantirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirish, aholini, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, mikromoliyalashtirish tizimini takomillashtirish hamda tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlarini nomoliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish ham ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, Namangan viloyatida faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlarida foydalanilayotgan investitsiyalar samaradorligining ekonometrik tahlili amalga oshirildi. Tadqiqot doirasida kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga investitsiyalarning ta'siri uchta ssenariy asosida baholandi.

Birinchi ssenariy bo'yicha Namangan viloyati statistika boshqarmasining 2010–2024-yillar ma'lumotlari asosida kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi — MICH o'zgarishiga ta'sir etuvchi quyidagi omillar tanlab olindi:

- kichik biznes subyektlari tomonidan sarflangan ishlab chiqarish xarajatlari — IchX;
- kichik biznes subyektlari asosiy kapitaliga investitsiyalar hajmi — AKI;
- kichik biznes subyektlarining ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi — IchQ.

Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi o'zgarishining ekonometrik tahlilini amalga oshirish uchun dastlab natijaviy omil va tanlab olingan omillar o'rtasidagi, shuningdek omillarning o'zaro bog'liqlik darajasi korrelyatsion koeffitsiyentlar asosida aniqlandi [13-15] (1-jadval).

1-jadval

1-ssenariy bo'yicha Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarning korrelyatsion koeffitsienti⁴

	MICH	IchX	AKI	IchQ
MICH	1			
IchX	0,997796	1		
AKI	0,91203	0,705778	1	
IchQ	-0,86606	-0,74799	-0,56382	1

Jadval qiymatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi — MICH omiliga ishlab chiqarish xarajatlari — IchX ($r_{MICH, IchX} = 0,997796$) hamda kichik biznes subyektlari asosiy kapitaliga investitsiyalar hajmi — AKI ($r_{MICH, AKI} = 0,91203$) kuchli

2 Muallif ishlanmasi

3 <https://lex.uz/uz/docs/-5801123>

4 Muallif ishlanmasi

darajada musbat bog'liqlikka ega ekanligi aniqlandi.

Shuningdek, natijaviy omil bilan kichik biznes subyektlarining ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi — IchQ o'rtasida ham yuqori darajadagi bog'liqlik kuzatildi. Bu esa tanlangan omillarning ishlab chiqarish hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Tanlangan omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik qiymatlariga ko'ra, $rx_1, x_2 < 0,8$ sharti bajarilganligi sababli omillar orasida multikollinearlik holati kuzatilmadi. Bu esa model uchun tanlangan omillarning iqtisodiy va statistik jihatdan to'g'ri tanlanganligini hamda keyingi ekonometrik tahlil jarayonlarini davom ettirish mumkinligini ko'rsatadi.

Tahlilni davom ettirish maqsadida omillarning o'lchov birliklari turlicha bo'lganligi sababli ular bir xil ko'rinishga keltirildi. Buning uchun barcha ko'rsatkichlar natural logarifm asosida logarifmlandirildi va kuzatilayotgan bog'liqlik asosida regressiya tenglamasi EViews dasturi yordamida aniqlandi (2-jadval) [13-15].

Hisob-kitob natijalariga ko'ra, 2-jadvaldagi koeffitsiyentlar qiymatlaridan kelib chiqib, quyidagi regressiya tenglamasi hosil qilindi: (2-jadval).

2-jadval

1-senariy bo'yicha Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining ko'p omilli regressiya tenglamasi⁵

Dependent Variable: LNMICH				
Method: Least Squares				
Date: 06/16/23 Time: 21:41				
Sample: 2010 2024				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNICHX	-0.020709	0.141812	-0.146032	0.0471
LNAKI	0.711760	0.098435	7.230746	0.0000
LNICHQ	0.665498	0.426142	1.561682	0.0528
C	0.51435	1.830126	0.28105	0.0219
			$t_{jad}=2,201$	
R-squared	0.920557	Mean dependent var		7.703428
Adjusted R-squared	0.894076	S.D. dependent var		0.992357
S.E. of regression	0.322973	Akaike info criterion		0.825162
Sum squared resid	0.938803	Schwarz criterion		0.998993
Log likelihood	-1.363555	Hannan-Quinn criter.		0.789432
F-statistic	34.76276	Durbin-Watson stat		1.820813
Prob(F-statistic)	0.000028	$F_{jad}=0,258896435$		

Aniqlangan 1-regressiya tenglamasi parametrlarining t-Statistic mezonlari bo'yicha ahamiyatligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, $\alpha = 0,05$ va $df = 11$ bo'lgan holatda $t_{jad} = 2,201$ ga tengligi aniqlandi. Ushbu mezon asosida faqat kichik biznes subyektlari asosiy kapitaliga investitsiyalar hajmi — AKI omili ($tAKI = 7,230746 > t_{jad} = 2,201$) statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi kuzatildi. Qolgan omillar parametrlarining t-Statistic qiymatlari past bo'lgani sababli ularning individual ahamiyat darajasi nisbatan past deb baholandi.

Biroq, $r = 0,05$ darajada model parametrlarining umumiy iqtisodiy mazmuni va modelga ta'siri saqlanib qolayotganligini inobatga olib, ushbu omillarning haqiqiy ahamiyatini retrospektiv sifat mezonlari — MAPE (Mean Absolute Percentage Error — o'rtacha mutlaq foiz xatosi) va TIC (Theil Inequality Coefficient — Teyl prognoz aniqligining muqobil ko'rsatkichi) orqali tekshirish maqsadga muvofiq deb topildi (4-rasm) [13-15].

4-rasmda keltirilgan natijalarga ko'ra, MAPE = 0,312 bo'lib, bu MAPE < 10% shartini qanoatlantiradi va model prognoz aniqligining yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, TIC = 0,002 < 1 bo'lgani sababli model prognoz xatoligi juda past darajada ekanligi hamda regressiya tenglamasi parametrlarining barchasi iqtisodiy jihatdan ahamiyatli ekanligi tasdiqlandi (4-rasm).

Forecast: LNMICHF	
Actual: LNMICH	
Forecast sample: 2010 2022	
Included observations: 13	
Root Mean Squared Error	0.027824
Mean Absolute Error	0.024368
Mean Abs. Percent Error	0.311756
Theil Inequality Coefficient	0.001792
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.000213
Covariance Proportion	0.999787
Theil U2 Coefficient	0.099169
Symmetric MAPE	0.311888

4-rasm. 1-regressiya parametrlarini retrospektiv sifat mezonlari natijasi⁶

Logarifmik funksiyalar xossalaridan kelib chiqib, hosil qilingan regressiya tenglamasi potentsiallashtirildi va quyidagi ko‘rinishga keltirildi:

$$MICh = \frac{AKI^{0.7} \cdot IChQ^{0.67} \cdot e^{0.51435}}{IChX^{0.02}}$$

Hosil qilingan (1*) regressiya tenglamasining statistik ahamiyatligi Fisher mezonni asosida tekshirildi. $\alpha = 0,05$ hamda $k_1 = 11$ va $k_2 = 3$ bo‘lgan holatda $F_{jad} = 8,7633$ ga tengligi aniqlandi. Hisoblangan Fisher qiymati esa $F_{his} = 34,7$ ni tashkil etdi. Natijada $F_{jad} < F_{his}$ sharti bajarilganligi sababli regressiya tenglamasining statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi tasdiqlandi.

Bundan tashqari, Durbin–Watson ko‘rsatkichi $DW = 1,8$ ga teng bo‘lgani sababli modelda avtokorrelatsiya mavjud emasligi aniqlandi. Bu esa regressiya tenglamasining ishonchligi va adekvatligini tasdiqlaydi.

(1*) regressiya tenglamasining iqtisodiy talqiniga ko‘ra, ishlab chiqarish xarajatlari 1,0 foizga kamaytirilganda Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan mahsulot ishlab chiqarish hajmi qo‘shimcha 1,8 foizga oshishi mumkinligi aniqlandi. Shuningdek, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi hamda ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi 1,0 foizga oshirilsa, mahsulot ishlab chiqarish hajmi mos ravishda qo‘shimcha 62,2 mlrd so‘m va 195,2 mlrd so‘mga ortishi kuzatildi.

Natijalardan kelib chiqib aytish mumkinki, hozirgi sharoitda Namangan viloyatida faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari xarajatlar smetasini optimallashtirish, ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha qo‘shimcha mexanizmlarni ishlab chiqish hamda mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan yanada samarali foydalanish choralarini kuchaytirishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish bo‘yicha o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, hududda elektr energiyasi ta‘minotidagi uzilishlar asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Shu sababli muqobil energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hamda mavjud asosiy vositalarni zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalar bilan bosqichma-bosqich yangilash tavsiya etiladi.

Ikkinchi ssenariy bo‘yicha Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi — MICh o‘zgarishiga quyidagi omillarning ta‘siri ekonometrik jihatdan baholandi:

- mahsulot sotishdan sof tushum — SST;
- asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi — AKI;
- kichik biznes subyektlarida jami bandlar soni — JBS.

Mazkur omillarning model uchun to‘g‘ri tanlanganligini aniqlash maqsadida dastlab ular o‘rtasidagi korrelyatsiya koeffitsiyentlari hisoblab chiqildi [13-15] (3-jadval).

3-jadval

2-ssenariy bo‘yicha Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi o‘zgarishiga ta‘sir etuvchi omillarning korrelyatsion koeffitsienti⁷

	MICh	SST	AKI	JBS
MICh	1			
SST	0,967269	1		

6 Muallif ishlanmasi
7 Muallif ishlanmasi

AKI	0,91203	0,576726	1	
JBS	0,872195	0,702438	0,763992	1

Jadvalda keltirilgan natijalarga ko'ra, natijaviy omil — kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi (MICh) bilan tanlangan barcha omillar o'rtasida yuqori darajadagi musbat bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Jumladan, kichik biznes subyektlarining mahsulot sotishdan sof tushumi — SST ($rMICh, SST = 0,967269$), asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi — AKI ($rMICh, AKI = 0,91203$) hamda kichik biznes subyektlarida jami bandlar soni — JBS ($rMICh, JBS = 0,872195$) omillari natijaviy ko'rsatkich bilan kuchli darajada to'g'ri bog'langanligi kuzatildi.

Shuningdek, omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik qiymatlari $rx_1, x_2 < 0,8$ shartini qanoatlantirgani sababli modelda multikollinearlik holati mavjud emasligi aniqlandi. Bu esa regressiya modelini keyingi bosqichlarda shakllantirish va ekonometrik tahlilni davom ettirish mumkinligini tasdiqlaydi.

Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda respublikada faoliyat yuritayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyot tarmoqlarining muhim drayverlaridan biri hisoblanadi. Ularning rivojlanish tendensiyalarini turli ekonometrik modellardan foydalanish orqali aniqlash mumkin. Xususan, eksponensial, darajali, logarifmik, ko'rsatkichli, binomial hamda chiziqli funksiyalar iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda samarali qo'llanilmoqda.

Shundan kelib chiqib, dastlab barcha omillarning turli o'lchov birliklariga ega ekanligi inobatga olinib, ular natural logarifm asosida logarifmland. Keyingi hisob-kitoblar esa EViews dasturi yordamida amalga oshirildi [13-15] (4-jadval).

4-jadval

2-stsenariy bo'yicha Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining ko'p omilli regressiya tenglamasi natijalari⁸

Dependent Variable: LNMICH				
Method: Least Squares				
Date: 06/16/23 Time: 21:21				
Sample: 2010 2022				
Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNSST	0.959212	0.299158	3.206369	0.0107
LNAKI	0.083403	0.080091	1.041359	0.0249
LNJBS	5.017879	0.640944	7.828887	0.0000
C	-35.47071	4.155035	-8.536801	0.0000
			$t_{jad} = 2,201$	
R-squared	0.990067	Mean dependent var		7.703428
Adjusted R-squared	0.986756	S.D. dependent var		0.992357
S.E. of regression	0.114203	Akaike info criterion		-1.254010
Sum squared resid	0.117382	Schwarz criterion		-1.080179
Log likelihood	12.15106	Hannan-Quinn criter.		-1.289740
F-statistic	299.0207	Durbin-Watson stat		2.193714
Prob(F-statistic)	0.000000	$F_{jad} = 8,7633$		

Jadval ma'lumotlarida keltirilgan koeffitsiyentlar qiymatlaridan kelib chiqib, quyidagi regressiya tenglamasi hosil qilindi:

$$LnMICh = 0,96LnSST + 0,08LnAKI + 5,02LnJBS - 35,47071$$

Tadqiqot natijalariga ko'ra, aniqlangan 2-regressiya tenglamasi parametrlarining t-Statistic mezonini bo'yicha ahamiyatligi tekshirildi. Bunda $\alpha = 0,05$ va $df = 11$ bo'lganda $t_{jad} = 2,201$ ga tengligi inobatga olindi.

Natijalarga ko'ra, kichik biznes subyektlarining mahsulot sotishdan sof tushumi — SST omili bo'yicha $tSST = 3,206369 > t_{jad} = 2,201$ hamda kichik biznes subyektlarida jami bandlar soni — JBS omili bo'yicha $tJBS =$

$7,828887 > t_{jad} = 2,201$ bo'lganligi sababli ushbu parametrlar statistik jihatdan ahamiyatli deb baholandi.

Qolgan omil, ya'ni kichik biznes subyektlari asosiy kapitaliga investitsiyalar hajmi — AKI parametrining ahamiyatlilik darajasini aniqlashtirish maqsadida retrospektiv sifat mezonlari — MAPE < 10% va TIC < 1 ko'rsatkichlaridan foydalanildi (5-rasm).

5-rasmda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, MAPE = 0,93 bo'lib, MAPE = 0,93 < 10% sharti bajarilgan. Shuningdek, TIC = 0,0061 < 1 bo'lgani sababli prognoz aniqligi yuqori ekani tasdiqlandi. Bu esa 2-regressiya tenglamasi parametrlarining barchasi iqtisodiy va statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

Hosil qilingan 2-regressiya tenglamasi potentsiallashtirilib, quyidagi ko'rinishga keltirildi [13-15] (5-rasm).

$$MICH = \frac{SST^{0,96} \cdot AKI^{0,08} \cdot JBS^{5,02}}{e^{35,47071}}$$

Forecast: LNMICHF	
Actual: LNMICH	
Forecast sample: 2010 2022	
Included observations: 13	
Root Mean Squared Error	0.095023
Mean Absolute Error	0.072542
Mean Abs. Percent Error	0.928601
Theil Inequality Coefficient	0.006121
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.002496
Covariance Proportion	0.997504
Theil U2 Coefficient	0.341014
Symmetric MAPE	0.930036

5-rasm. 2-regressiya parametrlarini retrospektiv sifat mezonlari natijasi⁹

Ushbu 2*-regressiya tenglamasining statistik ahamiyatliliği Fisher mezoni asosida tekshirildi. $\alpha = 0,05$ hamda $k_1 = 4$ va $k_2 = 16$ bo'lganda $F_{jad} = 8,7633$ ga tengligi inobatga olindi. Hisoblangan Fisher qiymati $F_{his} = 299,02$ ni tashkil etgani sababli $F_{jad} < F_{his}$ sharti bajarildi. Bu esa 2*-regressiya tenglamasining statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Durbin–Watson ko'rsatkichi $DW = 2,19$ ga teng bo'lgani sababli modelda avtokorrelyatsiya mavjud emasligi aniqlandi. Mazkur holat regressiya tenglamasining ishonchli va adekvat ekanligini tasdiqlaydi.

Aniqlangan 2*-regressiya tenglamasiga ko'ra, agar tanlangan omillar, ya'ni sotishdan sof tushum va asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi alohida-alohida 1,0 foizga oshirilsa, Namangan viloyati kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi mos ravishda 96,5 mlrd so'm va 8,0 mlrd so'mga qo'shimcha oshishi aniqlanadi.

Shuningdek, sohada bandlar soni 9,0 ming nafarga oshirilsa, viloyatda kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi qo'shimcha 501,3 mlrd so'mga yetishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, institutlarning ahamiyati faqat qonunchilik bazasi bilan cheklanib qolmaydi. Bunda hukumatning bozor mexanizmlari va iqtisodiy erkinliklarga bo'lgan yondashuvi, shuningdek, boshqaruv tizimining samaradorligi muhim rol o'ynaydi. Davlat boshqaruvi jarayonlarini takomillashtirish, byurokratik tartib-taomillarni soddalashtirish, tartibga solish mexanizmlarini optimallashtirish, shaffoflikni kuchaytirish hamda tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini jadallashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sud-huquq tizimining mustaqilligi va ishonchligini ta'minlash investitsion muhitni yanada yaxshilash uchun muhim omillardan biri hisoblanadi.

Barcha ssenariylar bo'yicha olingan natijalarni umumlashtirish asosida, hozirgi sharoitda Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari asosiy kapitaliga investitsiyalarni aholi bandligini oshirishga, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq ishga tushirishga hamda energiya resurslaridan samarali foydalanishga yo'naltirish eng istiqbolli va samarali yo'nalishlardan biri ekanligi aniqlandi.

Shuningdek, investitsion faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi yo'nalishlarga alohida

e'tibor qaratish tavsiya etiladi:

- kichik biznes subyektlarini zamonaviy texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish;
- ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasini oshirish;
- energiya tejankor texnologiyalarni keng joriy etish;
- ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish;
- hududda yangi ish o'rinlarini yaratish orqali bandlik darajasini oshirish;
- raqamli boshqaruv va marketing texnologiyalaridan samarali foydalanishni kengaytirish.

Mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirish hududda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining barqaror rivojlanishini ta'minlash, investitsion jozibadorlikni oshirish hamda iqtisodiy samaradorlikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.08.2019-yildagi "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-4417-sonli Qarori, <https://lex.uz/docs/-4472973>
2. Joseph Schumpeter. *Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi*. — Moskva: Progress, 1992.
3. Kolosov V.A., Turovskiy R.F. "Yangi rus chegaralari tipologiyasi". // Rossiya Fanlar akademiyasi xabarлари. Geografiya seriyasi. — 1999. — №5. — 30–47-betlar.
4. Ilenkova S.D., Goxberg L.M., Yagudin S.Yu. va boshqalar. *Innovatsion menejment*. Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. — Moskva: YuNITI, 2000.
5. Otajanov Umid Abdullayevich. "Improving the Efficiency of Using Foreign Investments in Small Businesses". *European Journal of Business Startups and Open Society*. — Vol. 4, №7, 2024.
6. Peter Drucker. *The Practice of Management*. — Butterworth-Heinemann, 1999.
7. Frederick Winslow Taylor. *The Principles of Scientific Management*. — 1911.
8. Henri Fayol. *Administration industrielle et générale: prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle*. — Paris: H. Dunod et E. Pinat, 1916.
9. Michael H. Mescon, Michael Albert, Franklin Khedouri. *Management*. 3-nashr. — Cambridge, MA, 1988.
10. Lepeyko T.I., Koyuda V.A., Lukashov S.V. *Innovatsion menejment*. O'quv qo'llanma. — Xarkov: INJEK, 2015.
11. Peter Drucker. *The Practice of Management*. — Butterworth-Heinemann, 1999.
12. Alexander Levitin. *Introduction to the Design & Analysis of Algorithms*. — Addison-Wesley, 2003.
13. Bayxonov B.T. *O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarni tarmoqlararo taqsimlashning ekonometrik modellashtirish uslubiyatini takomillashtirish*. Iqtisod fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. — Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2019. — 24 b.
14. Otajanov Umid Abdullayevich. *O'zbekiston Respublikasi hududlarining investitsion salohiyatini ekonometrik baholashning intellektual faoliyatini takomillashtirish*. Iqtisod fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. — Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2022. — 26 b.
15. Isakova Naima Ikromjonovna. *Xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirishda marketing strategiyasini takomillashtirish*. Iqtisod fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100